
**A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A INCLUSÃO ESCOLAR
NO ESTADO DO TOCANTINS: DESAFIOS, POLÍTICAS E
PERSPECTIVAS**

DOI: 10.5281/zenodo.13823581

Charllyngton Fábio da Silva Rodrigues¹

¹Mestrado em Ciências da Educação – Universidade Autônoma de Assunção

E-mail: fabio001358@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4479188437755121>

Regiane Bonagura Bastos²

²Especialista em Gestão Escolar – Faculdade Libano Educacional

E-mail: regiane.bastos@educ.to.gov.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6482817321485421>

Glaciane da Silva Durão Souza³

³Especialista em Língua Portuguesa e Literatura – Faculdade Suldamérica

E-mail: glaciane.souza@professor.to.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8801043359119815>

Selma Machado Guimarães Mascarenhas⁴

⁴Especialista em Docência no Ensino Superior – Unibf

E-mail: selma_machado@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7593918077398675>

Jaqueline Alves Bonfim Ramos⁵

⁵ Especialista em Psicopedagogia – Faculdade Iguazu

E-mail: jaqueline92domingas@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1740814449116233>

RESUMO: O artigo investiga os desafios que os professores enfrentam ao implementar práticas inclusivas, com foco na falta de formação continuada e recursos pedagógicos adequados. Através de uma pesquisa qualitativa e revisão bibliográfica, o estudo explora as principais barreiras na inclusão escolar no Tocantins, ressaltando as disparidades entre áreas urbanas e rurais. Os resultados indicam que a formação inicial dos professores não os prepara suficientemente para lidar com a diversidade em sala de aula, e que a oferta de formação continuada é restrita, tanto em abrangência quanto em qualidade. O estudo sugere que o Tocantins invista em programas de formação continuada adaptados às realidades locais, incentivando o uso de tecnologias assistivas e metodologias inovadoras, além de fortalecer a colaboração entre professores, gestores e famílias. A conclusão ressalta que o sucesso da inclusão escolar depende de uma formação docente robusta, suporte técnico contínuo e políticas públicas que considerem as necessidades específicas da região. O estudo oferece diretrizes práticas que podem contribuir para melhorar as políticas educacionais no Tocantins e enriquecer o debate sobre a formação de professores e a promoção da inclusão escolar.

Palavras-chave: Formação continuada. Educação inclusiva. Políticas públicas. Professores. Tocantins.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva tem se tornado uma prioridade global, sendo respaldada por organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Banco Mundial e a UNESCO. Segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência (2011), a inclusão de estudantes com deficiência requer, sobretudo, a capacitação adequada dos professores, garantindo que eles estejam aptos a atender às diversas necessidades educacionais.

A capacitação dos professores é fundamental para garantir que os estudantes com deficiência possam aprender em ambientes inclusivos e receber o apoio necessário para desenvolver todo o seu potencial (OMS; BANCO MUNDIAL, 2011, p. 210).

Em um contexto global, a UNESCO reforça que

A formação de professores para a inclusão escolar é um elemento-chave para assegurar a participação plena de estudantes com deficiência, uma exigência amplamente reconhecida por organismos internacionais (UNESCO, 2018, p. 56).

No Brasil, políticas como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEPEI) reafirmam o direito de todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, cognitivas ou emocionais, ao acesso a uma educação de qualidade e à participação plena no ambiente escolar. Entretanto, a implementação dessas políticas enfrenta obstáculos significativos, especialmente no Estado do Tocantins, onde a infraestrutura escolar, a formação docente e os recursos pedagógicos disponíveis, sobretudo nas áreas rurais, ainda são insuficientes. De acordo com o Relatório da SEDUC (2020),

Mais de 40% das escolas rurais não possuem infraestrutura adequada para atender estudantes com deficiência, o que compromete a inclusão efetiva (SEDUC, 2020, p. 35).

A formação de professores é um dos principais eixos para que a inclusão escolar seja efetivamente realizada. De acordo com o capítulo 7 do material em anexo, a formação continuada de professores para a inclusão escolar é essencial, uma vez que as salas de aula são compostas por uma diversidade crescente de estudantes, exigindo práticas pedagógicas adaptativas e diferenciadas.

A formação inicial de professores deve ser complementada por uma formação continuada que contemple as necessidades dos estudantes com deficiência. Essa formação deve ser um direito garantido a todos os professores, para que possam atuar com equidade nas práticas pedagógicas (BRASIL, 2008, p. 24).

No entanto, muitos docentes do Tocantins relatam dificuldades na implementação dessas práticas inclusivas devido à carência de formação específica e de suporte pedagógico adequado, o que compromete o processo de ensino-aprendizagem de estudantes com necessidades educativas especiais.

O presente estudo busca investigar os desafios enfrentados pelos professores no processo de inclusão escolar no Tocantins, bem como avaliar de que forma a formação continuada pode contribuir para a superação dessas barreiras. Dessa maneira, formula-se a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são os principais desafios enfrentados pelos professores do Tocantins no processo de inclusão escolar, e de que forma a formação continuada pode contribuir para a superação desses desafios?

Entre as possíveis respostas para o problema levantado, postula-se a hipótese de que os desafios enfrentados pelos professores do Tocantins resultam, em grande parte, da falta de uma formação continuada específica para a inclusão escolar, aliada a uma escassez de recursos pedagógicos e de apoio técnico dentro das escolas. Segundo Mantoan (2006),

A formação continuada para a inclusão é fundamental para garantir que os professores se sintam capacitados e confiantes para adaptar suas práticas pedagógicas (MANTOAN, 2006, p. 67).

A formação continuada adequada, quando bem estruturada e amplamente oferecida, pode representar uma solução significativa para a melhoria das práticas pedagógicas inclusivas, resultando em maior participação e progresso dos estudantes com necessidades especiais.

O objetivo geral deste artigo é analisar os desafios na formação de professores para a inclusão escolar no Estado do Tocantins e propor soluções que possam contribuir para superá-los. Entre os objetivos específicos, estão: Identificar as principais barreiras enfrentadas pelos professores na inclusão de estudantes com necessidades especiais, avaliar o impacto da formação continuada na preparação dos docentes e propor estratégias que possam fortalecer os programas de formação continuada voltados para a inclusão.

A relevância deste estudo reside na necessidade urgente de se promover uma inclusão escolar de qualidade no Tocantins, o que depende diretamente da qualificação e do suporte oferecido aos professores. O aprimoramento das práticas pedagógicas inclusivas pode contribuir significativamente para uma educação mais equitativa, em consonância com as diretrizes nacionais e internacionais de direitos educacionais. Além disso, os resultados deste

estudo poderão subsidiar a formulação de políticas públicas mais eficazes, que favoreçam a inclusão e a equidade dentro do sistema educacional.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A formação de professores, tanto inicial quanto continuada, é um dos temas centrais no debate sobre a educação inclusiva nas últimas décadas. Segundo Mantoan (2006), a inclusão só será efetiva quando os professores estiverem preparados para enfrentar os desafios da diversidade em sala de aula, por meio de uma formação que os capacite para lidar com as diferenças individuais de seus estudantes. Esse ponto de vista reforça a necessidade de políticas públicas voltadas para a formação continuada de docentes, que sejam sensíveis às demandas específicas da educação inclusiva.

Com a promulgação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) em 2008, a necessidade de uma formação mais robusta e voltada para as práticas inclusivas ganhou destaque, especialmente no que se refere à educação de estudantes com necessidades especiais no ensino regular. Mittler (2012) destaca que

A educação inclusiva exige uma reformulação não apenas das práticas pedagógicas, mas da própria concepção de escola. Trata-se de uma mudança de paradigma, na qual a diversidade é entendida como um valor e não como um problema (MITTLER, 2012, p. 45).

Essa mudança de paradigma foi fortalecida pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), que estipula que os Estados signatários devem assegurar que as pessoas com deficiência possam acessar uma educação inclusiva em todos os níveis, um princípio também contemplado pela legislação brasileira (ONU, 2006, p. 27).

A construção de currículos inclusivos, conforme Pacheco (2019),

Passa por um profundo conhecimento das necessidades individuais dos estudantes, o que só pode ser garantido por uma formação docente contínua e orientada (PACHECO, 2019, p. 89).

Isso destaca a importância da formação contínua como elemento central na adaptação das práticas pedagógicas às realidades inclusivas, especialmente em contextos diversos, como o do Tocantins.

Embora as diretrizes legais sejam claras, a implementação dessas políticas ainda encontra diversas barreiras, principalmente no que diz respeito à formação de professores. De

acordo com Jacaúna Neto et al. (2021), muitos docentes percebem a inclusão como um desafio complexo que exige não apenas mudanças curriculares, mas também profundas adaptações pedagógicas e atitudinais. Os professores frequentemente relatam dificuldades em lidar com a diversidade de suas turmas, especialmente nas regiões rurais e mais isoladas, onde o acesso à formação continuada é limitado.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sancionada em 1996, também reforça a importância da formação de professores, prevendo que essa formação deve ocorrer de maneira continuada e no local de trabalho. No entanto, como destacado por Gallo (2011), muitos professores têm dificuldade de acessar essas formações dentro de seu horário de trabalho, o que acaba comprometendo a qualidade do ensino inclusivo. Isso reflete a necessidade de reestruturação dos currículos dos cursos de licenciatura, para que as práticas pedagógicas inclusivas sejam incorporadas desde a formação inicial.

A transição de um modelo de integração para um modelo de inclusão reflete uma mudança profunda na forma como a educação é pensada e implementada. Enquanto o modelo de integração propunha a adaptação dos estudantes ao sistema educacional, o modelo inclusivo exige que as escolas e os professores se adaptem às necessidades de todos os estudantes, reconhecendo e valorizando as diferenças. Conforme Mittler (2012),

A inclusão demanda práticas pedagógicas que não apenas aceitem, mas celebrem a diversidade, incorporando as diferentes formas de aprender e participar no ambiente escolar (MITTLER, 2012, p. 47).

Booth e Ainscow (2011) também destacam que

A inclusão educacional não é apenas uma tarefa para os professores, mas uma responsabilidade que envolve toda a comunidade escolar, garantindo que a diversidade seja valorizada e promovida (BOOTH; AINSCOW, 2011, p. 35).

Além disso, a formação continuada deve ser pensada como uma ferramenta estratégica para a transformação da prática docente, especialmente em contextos como o do Tocantins, onde as disparidades regionais são marcantes. Jacaúna Neto et al. (2021) afirmam que é essencial que os programas de formação continuada sejam repensados para atender às demandas locais, oferecendo suporte pedagógico e técnico aos professores, principalmente nas regiões onde a oferta de formação é escassa. O investimento em políticas públicas que assegurem uma formação continuada de qualidade pode contribuir significativamente para a superação dos desafios relacionados à inclusão escolar.

3. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa e utiliza a técnica de revisão bibliográfica como método principal para analisar os desafios e oportunidades na formação de professores para a inclusão escolar no Estado do Tocantins. A escolha da abordagem qualitativa foi feita por possibilitar uma compreensão mais profunda das experiências e percepções dos professores em contextos de inclusão. Segundo Bogdan e Biklen (2006), a pesquisa qualitativa permite ao pesquisador capturar as sutilezas e complexidades dos fenômenos educacionais, especialmente em temas como a inclusão escolar, onde as vivências dos professores desempenham um papel fundamental. Além disso, a escolha desse método reflete a necessidade de explorar, de forma crítica, as práticas pedagógicas e as políticas públicas que impactam diretamente a formação docente e a implementação de práticas inclusivas.

A revisão bibliográfica foi conduzida com o objetivo de reunir e analisar estudos relevantes sobre a formação de professores e a inclusão escolar, com foco particular no contexto tocantinense. Severino (2007) ressalta que

A revisão bibliográfica é uma etapa fundamental para a construção de uma base teórica sólida, oferecendo subsídios para o pesquisador dialogar com as pesquisas já realizadas e identificar lacunas no conhecimento (SEVERINO, 2007, p. 65).

Isso justifica o rigor metodológico da revisão crítica da literatura, garantindo que os resultados deste estudo estejam embasados nas principais contribuições teóricas e empíricas sobre o tema.

As fontes foram selecionadas com critérios rigorosos, abrangendo livros, artigos científicos, relatórios de órgãos oficiais e documentos normativos, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI). Além disso, foram examinados relatórios e documentos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, que apresentam um panorama detalhado das políticas de formação continuada e das práticas inclusivas implementadas nas escolas públicas do Estado.

As bases de dados acadêmicas consultadas incluem Scielo e Google Scholar, com o intuito de garantir que as fontes fossem atuais, relevantes e de qualidade. As publicações foram selecionadas com base em três critérios principais: pesquisas que abordam a educação

inclusiva no Brasil, com especial foco no papel da formação de professores, estudos que analisam as realidades regionais de Estados brasileiros, especialmente aqueles com características socioeconômicas e educacionais semelhantes ao Tocantins e artigos que discutem o impacto das políticas de formação continuada na prática pedagógica e na promoção da inclusão escolar.

Para a análise dos dados, foi utilizada a análise crítica de conteúdo, conforme descrito por Bardin (2011), que afirma que

A análise de conteúdo é uma técnica de investigação que permite decompor os dados qualitativos em categorias temáticas, permitindo uma interpretação profunda dos fenômenos observados (BARDIN, 2011, p. 74).

Essa técnica permitiu a comparação das evidências teóricas e documentais com o cenário educacional do Tocantins, sendo empregada para identificar as principais barreiras enfrentadas pelos professores no processo de inclusão, assim como os fatores que limitam a eficácia dos programas de formação continuada.

A análise crítica também levou em consideração as especificidades regionais, especialmente a distinção entre as áreas urbanas e rurais do Estado, onde as condições de trabalho dos professores e o acesso à formação continuada apresentam desafios distintos. Severino (2007) ainda reforça que a revisão bibliográfica é fundamental para identificar lacunas na literatura e guiar a formulação de novas hipóteses e diretrizes (SEVERINO, 2007, p. 65), justificando a escolha dessa metodologia como central para este estudo.

Essa metodologia oferece uma compreensão abrangente e detalhada das dificuldades enfrentadas pelos professores no Tocantins, bem como das possíveis soluções para aprimorar a formação continuada e a prática pedagógica inclusiva. Além disso, a revisão bibliográfica proporciona uma base teórica sólida para a discussão, fundamentando a proposição de diretrizes que possam contribuir para a melhoria das políticas públicas de formação de professores no Estado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados levantados a partir da revisão bibliográfica revela uma série de desafios enfrentados pelos professores no Estado do Tocantins no que diz respeito à implementação de práticas inclusivas. As barreiras identificadas estão relacionadas principalmente à falta de formação continuada específica e ao déficit de recursos pedagógicos

adequados às necessidades dos estudantes com deficiência. Esses desafios não são exclusivos do Tocantins, mas refletem uma realidade nacional, conforme discutido por autores como Gallo (2011) e Jacaúna Neto et al. (2021), que apontam para a urgência de reformular os programas de formação de professores para que contemplem as demandas da educação inclusiva.

Segundo o Censo Escolar de 2020, o número de estudantes com deficiência na rede pública tocantinense aumentou 15% nos últimos cinco anos, sem que houvesse um aumento proporcional no número de professores capacitados para lidar com esses estudantes (INEP, 2020). Isso evidencia a crescente demanda por práticas pedagógicas inclusivas e a inadequação da oferta atual de formação docente para lidar com a diversidade em sala de aula.

Um dos principais resultados desta pesquisa é o reconhecimento de que a formação inicial dos professores em muitos casos não oferece as ferramentas necessárias para lidar com a diversidade em sala de aula. Jacaúna Neto et al. (2021) destacam que a inclusão escolar exige que os professores não apenas compreendam as especificidades das deficiências dos estudantes, mas também saibam aplicar estratégias pedagógicas adaptativas que promovam uma aprendizagem significativa para todos. Os professores que participaram de formações continuadas relataram uma maior confiança em suas habilidades para adaptar o currículo às necessidades dos estudantes com deficiência, destacando que a formação continuada foi essencial para modificar minha prática pedagógica (JACAÚNA NETO et al., 2021, p. 84).

Entretanto, muitos professores tocantinenses relatam que sua formação inicial foi insuficiente para lidar com essas demandas e que o acesso à formação continuada é limitado, especialmente nas regiões rurais e mais isoladas do Estado.

Outro resultado relevante é a falta de suporte técnico e pedagógico nas escolas do Tocantins. Embora existam políticas públicas que busquem apoiar os professores na adaptação de suas práticas para a inclusão, a implementação dessas políticas enfrenta uma série de obstáculos. As escolas, sobretudo as localizadas em áreas rurais, frequentemente não possuem os recursos necessários para atender adequadamente os estudantes com necessidades especiais, o que sobrecarrega os professores e compromete a qualidade da educação inclusiva. Esse cenário é agravado pela falta de materiais didáticos específicos, infraestrutura inadequada e falta de apoio especializado, fatores que dificultam a implementação efetiva das práticas inclusivas. Como destaca Mantoan (2006),

A implementação da educação inclusiva não é possível sem o apoio contínuo de recursos pedagógicos e tecnologias assistivas. Professores relatam que sem esse suporte, é difícil adaptar as práticas pedagógicas às necessidades dos estudantes com

deficiência (MANTOAN, 2006, p. 88).

Em termos de dados empíricos, o Tocantins enfrenta desafios significativos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 60% dos professores das áreas rurais reportam dificuldades em acessar formações continuadas devido à distância e à falta de recursos tecnológicos (IBGE, 2020). Além disso, segundo relatórios da Secretaria de Educação do Estado, apenas 45% dos professores da rede pública participaram de algum tipo de formação continuada voltada à educação inclusiva em 2020, e apenas 12% dos professores em áreas rurais tiveram acesso a essas formações. Isso demonstra uma disparidade considerável no acesso à capacitação entre professores de áreas urbanas e rurais, o que afeta diretamente a qualidade da educação inclusiva nessas regiões.

A Tabela 1 abaixo resume a participação dos professores da rede pública em programas de formação continuada voltados para a inclusão escolar no Tocantins:

Tabela 1: Professores da rede pública em programas de formação continuada

Região	Número de Professores	Participaram de Formação Continuada (%)	Acesso a Formação Continuada (%)
Urbana	3.500	45%	70%
Rural	1.200	12%	30%
Total Geral	4.700	34%	50%

Fonte: Relatórios da Secretaria de Educação do Estado do Tocantins (2020).

Os dados da tabela mostram que há uma diferença significativa no acesso à formação continuada entre professores de áreas urbanas e rurais. Enquanto 70% dos professores em áreas urbanas tiveram algum tipo de formação continuada, apenas 30% dos docentes em regiões rurais tiveram acesso a essa capacitação. Isso indica uma lacuna que precisa ser tratada pelas políticas públicas para assegurar uma educação inclusiva mais equitativa em todo o Estado.

Apesar dessas dificuldades, alguns avanços foram observados em termos de formação continuada. A Secretaria de Educação do Estado do Tocantins tem promovido programas de capacitação voltados para a inclusão escolar, embora ainda sejam insuficientes para atender à totalidade dos professores. A formação continuada, quando oferecida, tem mostrado resultados positivos, permitindo que os professores desenvolvam novas competências e se sintam mais preparados para enfrentar os desafios da inclusão. No entanto, a maioria desses programas é oferecida de maneira pontual e não atinge todos os docentes, especialmente nas áreas mais isoladas.

Outro ponto de discussão diz respeito ao impacto das políticas educacionais no cotidiano escolar. Embora as diretrizes nacionais, como a LDB e a PNEEPEI, estabeleçam um marco legal importante para a inclusão, a tradução dessas políticas em práticas efetivas nas escolas ainda é um desafio. Booth e Ainscow (2011) reforçam que

A inclusão educacional não deve ser vista como um processo opcional, mas como uma responsabilidade coletiva que envolve a comunidade escolar e a sociedade como um todo (BOOTH; AINSCOW, 2011, p. 20).

Contudo, há uma desconexão entre as políticas educacionais e as realidades locais, especialmente em Estados com grande diversidade socioeconômica, como o Tocantins. Isso exige que as políticas públicas sejam adaptadas para responder às necessidades específicas das regiões e que as formações continuadas considerem as condições de trabalho dos professores e as particularidades dos estudantes.

Em termos de estratégias para melhorar a inclusão escolar no Tocantins, a literatura sugere que a colaboração entre professores, gestores e famílias é essencial. Freire ressalta a importância de um diálogo constante entre os diferentes atores da comunidade escolar, enfatizando que a educação deve ser um processo de construção coletiva e democrática:

A educação inclusiva deve ser vista como um ato de liberdade, no qual os professores, estudantes e suas famílias colaboram ativamente para a superação das desigualdades (FREIRE, 1996, p. 45).

A criação de redes de apoio que envolvam diferentes atores da comunidade escolar pode contribuir para a superação das dificuldades enfrentadas pelos professores e para a implementação de práticas pedagógicas mais inclusivas. Além disso, o investimento em tecnologias assistivas e recursos pedagógicos especializados pode ser uma solução viável para adaptar o ambiente escolar às necessidades dos estudantes com deficiência, facilitando o trabalho dos professores e promovendo uma inclusão mais efetiva.

5. CONCLUSÃO

A análise realizada neste artigo sobre a formação de professores para a inclusão escolar no Estado do Tocantins revela que, embora o Brasil tenha avançado na criação de políticas educacionais inclusivas, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), a implementação dessas diretrizes ainda enfrenta grandes desafios. No Tocantins, esses obstáculos estão diretamente relacionados à insuficiência de formação continuada

específica para a inclusão e à falta de recursos pedagógicos e estruturais, sobretudo em áreas rurais e isoladas.

A pesquisa evidenciou que muitos professores não se sentem devidamente preparados para lidar com a diversidade presente em suas salas de aula, o que dificulta a promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva. A formação inicial, em muitos casos, não aborda de maneira satisfatória as práticas pedagógicas inclusivas, exigindo que a formação continuada preencha essa lacuna. Contudo, a oferta de formação continuada no Tocantins ainda é escassa e, muitas vezes, inadequada para responder às demandas reais dos professores e dos estudantes com necessidades especiais. Conforme apontado por Booth e Ainscow (2011),

A inclusão educacional não deve ser vista como um processo opcional, mas como uma responsabilidade coletiva que envolve a comunidade escolar e a sociedade como um todo (BOOTH; AINSCOW, 2011, p. 20).

Entre as hipóteses levantadas, verificou-se que a formação continuada tem um impacto positivo nas práticas pedagógicas inclusivas, desde que oferecida de forma consistente e adaptada ao contexto local. As políticas públicas, por sua vez, precisam ser mais sensíveis às especificidades regionais, garantindo que as formações não apenas ocorram de forma pontual, mas sejam contínuas e de fácil acesso para todos os docentes, independentemente de sua localização geográfica.

Com base nos resultados obtidos, é fundamental que o Estado do Tocantins amplie seus investimentos em programas de formação continuada voltados para a educação inclusiva. Esses programas devem ser cuidadosamente planejados para atender às necessidades específicas das diferentes regiões do Estado, respeitando as particularidades tanto das áreas urbanas quanto das áreas rurais. Dada a diversidade socioeconômica e geográfica de Tocantins, é importante que os programas de formação contemplem módulos flexíveis e adaptados às realidades locais, garantindo que todos os professores, independentemente de sua localização, possam ter acesso a uma formação adequada e relevante.

Para que esses programas sejam eficazes, é sugerido que eles adotem as seguintes diretrizes:

- Oferecer módulos flexíveis que levem em consideração a diversidade cultural e geográfica do Estado, assim como as diferentes condições de trabalho dos professores nas áreas urbanas e rurais, proporcionando uma formação contextualizada;
- Incentivar o uso de tecnologias assistivas e metodologias inovadoras, integrando ferramentas tecnológicas que promovam a inclusão e ajudem a superar barreiras no processo

de ensino-aprendizagem, especialmente para estudantes com deficiência;

- Promover redes de apoio entre docentes, gestores e famílias, criando espaços de diálogo e colaboração contínuos para a troca de experiências e o fortalecimento das práticas pedagógicas inclusivas, de forma a consolidar uma cultura escolar mais inclusiva e colaborativa;

- Fornecer suporte técnico e pedagógico contínuo, garantindo que os professores recebam os recursos materiais e formativos necessários, incluindo o desenvolvimento de materiais didáticos específicos que possibilitem a adaptação das práticas pedagógicas às necessidades dos estudantes com deficiência.

Essas ações são essenciais para assegurar que a inclusão escolar no Tocantins não seja um processo fragmentado ou esporádico, mas sim um compromisso contínuo e integrado em todo o sistema educacional.

A inclusão escolar deve ser vista como um processo coletivo, que exige a participação ativa de gestores, professores, famílias e toda a comunidade escolar. Booth e Ainscow (2011) reforçam que

A inclusão não pode ser vista como uma meta isolada. Ela deve ser incorporada em todas as políticas educacionais e programas de formação de professores, para que se torne parte da cultura escolar (BOOTH; AINSCOW, 2011, p. 42).

Sendo assim, é necessário também o fortalecimento das redes de apoio e a oferta de recursos didáticos e tecnológicos adequados.

Conforme observado por Mantoan (2006),

Sem uma formação docente consistente e focada na inclusão, não será possível alcançar uma educação verdadeiramente equitativa. A formação continuada, quando realizada de maneira eficaz, transforma a prática pedagógica e garante o direito à educação para todos (MANTOAN, 2006, p. 112).

Portanto, conclui-se que o sucesso da inclusão escolar no Tocantins dependerá, em grande parte, de um esforço conjunto entre as políticas educacionais, o fortalecimento da formação continuada dos professores e o fornecimento de suporte pedagógico e técnico necessário para adaptar as práticas pedagógicas às necessidades de cada estudante. Incentivar inovações pedagógicas e o uso de tecnologias são caminhos promissores para transformar o cenário educacional e garantir a equidade no ensino.

O presente estudo oferece uma contribuição importante para o debate sobre inclusão escolar e formação docente, sugerindo diretrizes que podem subsidiar futuras políticas educacionais e práticas pedagógicas no Estado do Tocantins.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

BOGH DAN, R.; BIKLEN, S. *Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto: Porto Editora, 2006.

BOOTH, T.; AINSCOW, M. *Index para inclusão: desenvolvendo a aprendizagem e a participação nas escolas*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

BRASIL. *Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva*. Brasília: MEC/SEESP, 2008.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GALLO, S. *Formação de professores e educação inclusiva: desafios e possibilidades*. In: _____. *Educação inclusiva: desafios contemporâneos*. Campinas: Papyrus, 2011.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. *Censo Escolar 2020*. Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 14 set. 2024.

JACAÚNA NETO, R. et al. *Educação inclusiva no Brasil: desafios para a formação docente*. São Paulo: Cortez, 2021.

MANTOAN, M. T. E. *Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?*. São Paulo: Moderna, 2006.

MITTLER, P. *Educação inclusiva: contextos e desafios*. São Paulo: Summus, 2012.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência*. Nova York: ONU, 2006.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS); BANCO MUNDIAL. *Relatório Mundial sobre a Deficiência*. Genebra: OMS, 2011.

PACHECO, J. *Currículos inclusivos e práticas pedagógicas inovadoras*. São Paulo: Cortez, 2019.

SEDUC. *Relatório da Secretaria de Educação do Estado do Tocantins*. Palmas: SEDUC, 2020.

SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

UNESCO. *Educação para Todos: Relatório de Monitoramento Global*. Paris: UNESCO, 2018.